

RENASCENCIAS

ENEKO VADILLO PEREZ

lbs
CLASSICAL

ANIMA

ENEKO VADILLO

ZAHIR ENSEMBLE

JUAN GARCÍA RODRÍGUEZ

CONDUCTOR

EL POEMA ESPECTRAL DE ENEKO VADILLO

Posiblemente, el espectralismo es uno de los relatos estéticos y técnicos de mayor significación en la creación académica reciente con “punto de originación” -si seguimos la expresión decolonial de Walter Mignolo- en Europa. A la sombra socioeconómica e ideológica de la revuelta política de Mayo del 68, un grupo de compositores formados mayoritariamente en el Conservatorio Nacional Superior de Música de París efectúan un giro irreversible en la comprensión del hecho sonoro y compositivo ya a comienzos de los años setenta. Con el apoyo de dos órganos de investigación, formación, experimentación e interpretación tan relevantes en la escena musical académica centroeuropea como el Ensemble L'itinéraire y el Institute de Recherche et Coordination Acoustique/ Musique (IRCAM) de París, este grupo de creadores materializan y dan respuesta a una inquietud estética y técnica por el comportamiento interno del sonido que podíamos observar en otros compositores como Iannis Xenakis o Giacinto Scelsi.

Una vez recogida y generada esta primera oleada espectral desde un núcleo tan

arraigado y fortalecido como el parisino, se diversifican estéticas, técnicas y aplicaciones. Autores de procedencia geográfica diversa, desde Magnus Lindberg a José Manuel López López, asumen y enriquecen las posibilidades creativas de un pensamiento ya definido como postespectral.

En este sentido, podríamos decir que Eneko Vadillo (Málaga, 1973), por razones biográficas y profesionales entre las que se encuentra su paso por el Royal College of Music de Londres -donde trabajó con Magnus Lindberg, Julian Anderson, George Benjamin y Jonathan Harvey entre 2001 y 2004- y por el IRCAM durante el curso 2008-2009, encarnaría una tercera ola muy peculiar que hemos dado en llamar neoespectralista y ecléctica a un mismo tiempo. Más allá de su posible inutilidad cuando tratan de nombrar y acotar un posicionamiento compositivo siempre dinámico e *in progress*, estos términos pueden ayudarnos a describir la actitud de Vadillo ante el hecho sonoro y compositivo, como muestran las piezas que constituyen este registro discográfico, y nos servirán de hilo argumental para nuestras breves notas.

Es obvio que lo espectral atraviesa toda la obra de Vadillo desde la consolidación

de una primera madurez creativa que comienza a constituirse en los primeros años del siglo XXI -con los paradigmas creativos que suponen *Alnur* y *Stella*, ambas escritas para orquesta sinfónica en 2005-. En este camino hacia la definición de una personalidad creativa son muy significativas dos piezas concebidas para instrumento solista: *Antibes* (2001, rev. 2011), para la flauta de Jenny Robinson -miembro del Manhattan School Contemporary Ensemble- y *Sabah* (2006 rev. 2016), dedicada a Jason Calloway, componente del Amernet String Quartet, y estrenada en su versión revisada (la misma que ha grabado Dieter Nel en el presente registro) en 2019 por el incansable chelista Trino Zurita.

Desde perspectivas melódicas y estructurales muy distintas, *Antibes* y *Sabah* exploran el horizonte sonoro que estos dos instrumentos pueden alcanzar, para enriquecerlo y diluirlo en un entramado tímbrico con rasgos distintivos.

Por un lado, *Antibes* ofrece un discurso dividido en tres secciones en las que, a partir de un material musical común se obtiene un resultado sonoro francamente diverso. A la auscultación técnica de la primera

(→4'27”), que se alinea tanto con la delicada escuela francesa de Debussy o Dutilleux, como con la honda penetración tímbrica de Salvatore Sciarrino o Jonathan Harvey, le sigue un trepidante pasaje en el que se amplía decisivamente el rango interválico, se intensifica la métrica y el *tempo* nos conduce de forma extenuada hacia el nodo climático del discurso musical (ca. 5'45”). Tras un sólido silencio, volvemos a la calma inicial, con la exposición más reconocible de la trama interválica de novena y segunda que sustenta toda la pieza.

Por su parte, *Sabah* -que toma su nombre del modo musical árabe o *maqam*- presenta una estructura dividida en cinco números, cuyo orden debe decidir el intérprete. Este ligero azar previamente resuelto posibilita un grado de improvisación controlada -o *taqsim*- que recupera el ánimo performativo de una tradición musical tan viva como la andalusí. Con un material melódico que trasciende lo interválico para adentrarse en una línea *quasi cantabile*, Vadillo propone aquí una breve reflexión multifónica en torno a la nota do (sección I - →2'10”), un canto heterofónico con *pizzicato* y *arpeggiato* que recuerdan a la técnica propia del *oud* árabe y la guitarra (II, →3'47”) y que se extiende hacia el

agudo a través de sucesivos *glissandi* (III, →6'26"). Seguidamente, *Sabah* nos abre un intenso y agresivo pasaje en el que el intérprete debe alternar entre técnicas convencionales y extendidas con una sucesión casi ininterrumpida de trémolos (sección IV, →8'16") para finalizar con una glosa al silencio que nos abre al horizonte de lo imperceptible, ahí donde la escucha se vuelve introspectiva y trascendente (sección V).

Ar-Rayhan o *Arrayán* (2012), para flauta y violonchelo, fue estrenada por Zahir Ensemble en el Teatro Central de Sevilla -núcleo de la creación académica contemporánea al sur de España-. Esta composición recupera varias de las inquietudes vertidas en *Antibes* y *Sabah*. Con los mismos instrumentos, aunque orientados ahora hacia un intenso y poético diálogo de timbres, aparecen el aroma del *ney árabe* y la cuerda de un imaginario *oud* contemporáneo en el contexto melódico de un *maqam* arborescente, como el mirto que da nombre a la pieza. Dividida en cuatro movimientos, *Ar-Rayhan* crece como lo hace un árbol -¿no era esto lo que Francisco Guerrero pretendía?-, desde la raíz profunda, frágil, y queda a un mismo tiempo del primer movimiento, hasta la proliferación de ramas y flores que se persiguen unas a otras, como

las voces de la flauta y el chelo ya en el cuarto y último.

El relato sonoro que Eneko Vadillo plantea en cada una de sus piezas se encuentra repleto de referencias multidisciplinares que reafirman el complejo conceptual y artístico sobre el que se fundamenta su creación. De ahí que el poema espectral al que aludíamos en el título de nuestro texto encuentre en las piezas que constituyen este registro discográfico varios ejemplos paradigmáticos. Entre ellos se encuentra *Renascencias* (2015-2018) para flauta, clarinete en sib y piano. Estrenada por el ensemble afinado en Sevilla Taller Sonoro, esta suerte de versificación sonora halla su referencia en el poema "Renaceré yo", que forma parte de las *Canciones de la Nueva Luz* publicadas por Juan Ramón Jiménez en 1946, es decir, diez años después de ser concluidas, junto con *La estación total*. El proceso de condensación poética hacia la reafirmación del instante eterno que ofrece la obra última de Juan Ramón seduce a Vadillo de tal manera que condiciona la estructura de la pieza y su propia escucha, puesto que los versos son susurrados al comienzo, en una clara referencia intertextual y exógena. Los cinco breves movimientos en los que se divide *Renascencias* siguen el orden estrófico

del poema. Tras la concisa apertura del *Proemio: Renaceré*, encontramos I. *Renaceré yo piedra*, II. *Renaceré yo viento*, III. *Renaceré yo agua*, IV. *Renaceré yo fuego* y V. *Renaceré yo hombre*. En lo estrictamente compositivo, y una vez asumidas herramientas propias de la escuela postespectral como OpenMusic, Vadillo parte de las alturas de mi bemol, sol y fa (→1'38") para fundamentar el desarrollo discursivo de la pieza. En una suerte de continua regeneración o "renacimiento", Vadillo crea todo su material sonoro aplicando al espectro sonoro de mi bemol el modelo geométrico fractal y de autosimilitud, tan presente en la naturaleza como los elementos a los que alude Juan Ramón en su poema.

En el cambio a la segunda década del siglo XXI, Vadillo concluye dos piezas que ratifican, de nuevo, la utilidad de los conceptos que guían nuestro breve análisis: neoespectralismo y eclecticismo. *Transparences* (2010), escrita para un peculiar cuarteto con flauta, clarinete (en si bemol y bajo), violín y violonchelo, y *Selene* (2010-2011), para flauta, clarinete en sib y trío, establecen pautas de comportamiento compositivo dentro del catálogo de cámara definido por el autor malagueño.

Transparences, dividida en tres movimientos, explora, desde lo sonoro, el juego de sombras, colores y espacios, refracciones y difracciones que crea la luz al traspasar la materia. Esta poderosa imagen sirve al compositor para indagar de nuevo en las posibilidades tímbricas del aire tamizado y la cuerda frotada, en dos bloques de instrumentos cuya conversación fluctúa entre la quietud y el silencio de *Vitrial*, la vertiginosa fragmentación que resulta del entramado sonoro propio de *Celosías* y la introspección de armónicos y multifónicos de *Vidrial* que, a modo de espejo, retoma los recursos del primer movimiento.

A través de constelaciones sonoras extraídas de grupos de alturas como mi bemol- sol-fa# y do-re-fa#-sol#, Vadillo subraya en *Selene* su inquietud poética y orgánica por la luz, raíz del mito lunar al que alude el título y que afecta al magma sonoro en su condensación (4'30"-5'16"; p. ej.), dilatación (9'00"-9'42") o contracción (6'11"-6'50"), es decir, en su textura. Efectivamente, este parámetro musical que repara en el comportamiento vertical del devenir sonoro alcanza en la creación de Vadillo una relevancia paradigmática. *Selene* ofrece un repertorio de acciones que afectan a dicho comportamiento, partiendo

de su construcción heterofónica (1'50"-2'05") hasta la intensificación progresiva y extrema del material musical (11'06-12'50").

Finalmente, es necesario subrayar la pertinencia de que sea Zahir Ensemble, bajo la dirección del compositor y director de orquesta Juan García Rodríguez, el grupo de intérpretes que realizan la grabación que tienen entre sus manos. Dicha pertinencia se debe, en primer lugar, a la experiencia performativa que acumula dicho ensemble en el repertorio musical académico contemporáneo y que declara su compromiso ético y estético por la creación de hoy. Y en segundo lugar, al continuo contacto con Vadillo y el exhaustivo conocimiento que Zahir mantiene con su obra, lo que le ha llevado a estrenar dos de las piezas que forman parte de este registro discográfico.

Concluiremos estas breves notas, precisamente, con una de ellas: *Anima. Escena dramática para soprano y ensemble*. El eclecticismo conceptual y poético que exhibe la creación de Vadillo alcanza en esta pieza, estrenada en 2010 con Silvia Spinnato como solista, una materialización tan palpable como significativa. Ya hemos visto cómo Vadillo construye un

aparato poético en el que fundamenta sus principios creativos. Disciplinas como la poesía, la arquitectura, las artes plásticas, el cine o la geometría fractal convergen en su composición musical, añadiendo capas de lectura y análisis cuyo conocimiento afecta necesariamente a su escucha. *Anima*, revisión y "recomposición" de *Alma* (2006-2007) -pieza compuesta en el contexto biográfico y artístico de *Stella*, a la que aludíamos al comienzo-, toma la poesía mística de Santa Teresa de Ávila y la explosión interior de su éxtasis poético como arquetipo y modelo exógeno. Con él, ahonda y penetra de forma convencida en las posibilidades tímbricas del vínculo entre texto y música (0'14-1'00" o ca. 1'50", p. ej.) y en su posible relación retórica, que le lleva a reflejar en la partitura el sentido figurativo o simbólico de ciertas palabras del poema. Asimismo, Vadillo indaga en la capacidad narrativa del devenir musical que nos conduce hacia un clímax certero y claramente perceptible (5'50"-6'55") o en el espacio de recordación que permite la memoria en una escucha activa que consentiría identificar el arco de dinámicas que sigue la forma interna, con materiales que nacen, re-emergen (ca. 4'15") o se transforman (ca. 8'45").

En definitiva, *Anima* -ahora entendido como título genérico de este registro- exhibe las inquietudes técnicas, estéticas y compositivas de un autor que nos habla con las herramientas técnicas y tecnológicas propias de hoy; herramientas con las que define un lenguaje particular y consolidado en la escena musical contemporánea. Eneko Vadillo ha constituido un relato musical propio, una suerte de poema espectral en el que podemos encontrar muchas de las cuestiones que preocupan al creador musical contemporáneo aunque tamizadas por una personalidad intensa y una concepción compositiva rica en referencias intertextuales y multidisciplinares que convierten cada acercamiento a su música en una oportunidad para escuchar (nos) y resignificar el hecho musical y sonoro que nos rodea y acecha.

Pedro Ordóñez

ENEKO VADILLO

Eneko Vadillo nace en Málaga. Estudia piano, composición y dirección de orquesta en el conservatorio superior de música de Málaga y Superior de Música de Madrid, dos masters en composición y composición para medios audiovisuales por el Royal college of music, en Londres, cursos de formación especializada en el extranjero ((Bayreuth, Darmstadt, Accademia chigiana, Dartington, Royaumont y centro acanthes) culminando en el año 2008-2009 con la realización del curso anual Cursus I de composición asistida por ordenador en el IRCAM (Paris). La actividad creativa se diversifica en diversos campos y medios, concentrándose en la música instrumental contemporánea y los trabajos audiovisuales de diverso carácter y género (documental del director Samuel Alarcón "La ciudad de los signos", "Oscuro y lucientes", "La Caja de Medea", la video danza multidisciplinar "Los mundos Lisérgicos"). Ha sido galardonado con varias Prestigiosas becas de creación (Fundación BBVA ayudas a la creación artística 2015) y diversas residencias artísticas (Real Academia de España en Roma -Ministerio de Cultura, fórum

internacional de jóvenes compositores-Montreal fórum nem 2002, Casa de Velázquez 2010, ensemble aleph 2000). En 2011 fue Compositor en residencia en la Manhattan School of Music-Nueva York, con una beca de la Comisión de intercambio cultural Fulbright-Ministerio de Cultura. Es receptor del premio Reina Sofía de composición musical 2005, entre otras variadas y prestigiosas distinciones. Doctorado en Historia y Ciencias de la música por la Universidad Autónoma de Madrid, tiene publicados varios artículos de investigación en el ámbito de la musicología analítica científica, Ha impartido innumerables clases magistrales y conferencias sobre la relación entre tecnología y música y tiene publicado varios discos con sus obras, así como un libro publicado en la editorial visión libros: *El sinfonismo en los siglos XX y XXI: herencias y modelos*. En el plano docente ha sido profesor en el conservatorio superior de música de Zaragoza, Superior de música de Madrid, Granada y Málaga y en el master de creación audiovisual de la universidad de Málaga y master en Composición Musical con Nuevas Tecnologías de la UNIR.

ZAHIR ENSEMBLE

La trayectoria del grupo sevillano avala su compromiso con la interpretación del gran repertorio de nuestro tiempo. Dando idea de la dimensión nacional e internacional del ensemble, más allá de los miembros que lo integran, cabe mencionar su participación en festivales y salas europeos tales como el Taschenopern Festival de Salzburgo (Austria), Eröffnungsfest der Salzburger Festspiele (Fiesta Inaugural del Festival de Salzburgo, 2005), Solitär Saal de la Universidad "Mozarteum" (Salzburgo), Musique en Cité(s) (Marsella, Francia), Sala de Conciertos de la Universidad Chopin de Varsovia (Polonia), habiendo actuado a su vez en España en el Ciclo de Música Contemporánea del Ayuntamiento de Sevilla, Música Contemporánea de Córdoba, Festival Artes No Camiño de Lugo, Festival Internacional de Música "A Orillas del Guadalquivir" de Sanlúcar de Barrameda, Festival de la Guitarra de Sevilla, Mostra Sonora de Sueca en Valencia, Festival Smash de Salamanca, Ciclo de Música Para el Tercer Milenio de Madrid, Proyecto Rafel Festival (Rafelbunyol, Valencia), entre otros, y en salas tales como Teatro Villamarta de Jerez, Círculo de Bellas Artes de Madrid, Auditorio 400 del Museo Reina Sofía de Madrid, Real Academia de

Bellas Artes de San Fernando de Madrid, Conservatorio de Bilbao, Teatro Alhambra de Granada. Especialmente destacable, ha sido su presencia en los Ciclos de Música Contemporánea de la Junta de Andalucía en el Teatro Central de Sevilla (2007-08 y 2010-17), con estrenos en España de obras como "The Fall of the House of Usher" de Philip Glass, "In vain" de G.F. Haas, "ASKO Concerto" de Elliott Carter, "Ballet mécanique" (versión original) de G. Antheil, "Proverb" de Steve Reich o "Clouds of forgetting, Clouds of unknowing" de John L. Adams. Organiza además su propio Ciclo en la ciudad de Sevilla (con el apoyo de la Universidad de Sevilla). Cuenta asimismo con 4 CD en el mercado discográfico, con monográficos dedicados a José María Sánchez Verdú (Verso, 2009), elegido "Disco Excepcional de mes de Marzo 2010" por la revista Scherzo, y otro a Schönberg (Naxos, 2011), conteniendo los otros dos CD música de jóvenes compositores españoles (2010 y 2011), editados por el Injuve. En 2019 ha comenzado una colaboración artística con IBS, cuyo primer fruto ha sido "Anatomías", dedicado a obras para solista y ensemble de Luis de Pablo. Futuros lanzamientos en 2020 y 2021 incluyen monográficos de César Camarero, Reinhard Febel y Leos Janáček.

JUAN GARCÍA RODRÍGUEZ director

Nacido en Sanlúcar de Barrameda, se gradúa en Piano, Música de Cámara y Acompañamiento en el Conservatorio Superior "Manuel Castillo" de Sevilla, con las máximas calificaciones, Premios Extraordinarios de Armonía y Música de Cámara y Mención Honorífica en Piano. Prosigue su formación en la Universidad Mozarteum de Salzburgo (Austria), becado por la Junta de Andalucía. Allí amplía estudios de Piano (Peter Lang/Karl Wagner) y Clave (Elisabeth Chojnacka), y se diploma con la máxima distinción en Composición (Reinhard Febel), Dirección de Coros (Karl Kamper) y Dirección de Orquesta (Dennis Russell Davies/Jorge Rotter), obteniendo los grados de Magister Artium (Máster) en las tres disciplinas. Asimismo, recibe consejos de personalidades como Joseph Seiger, Joseph Paratore, Frédéric Gevers, Ramón Coll o Rolf Plagge; Reiner Schmidt; Cristóbal Halffter, Beat Furrer, Franco Donatoni, George Crumb, Jesús Rueda, José Manuel López o Tomás Marco; Arturo Tamayo o Neil Thompson. Director asistente en la Opera National de París Bastille ("La zorrita astuta" de Janacek, 2008), ha trabajado entre otras con la Orquesta de la Universidad Mozarteum, Brucknerorchester-Linz, Mozarteum Orchester Salzburg, Orquesta de la Ópera de París, Real Orquesta Sinfónica de Sevilla, Orquesta Filarmónica de Gran Canaria, Deutsche Radio Philharmonie Saarbrücken,

Camerata Saygun Estambul, Filarmónica de Cámara W. Lutoslawski en Lomza (Polonia), Orquesta Presjovem, Orquesta de de la AEO de la Fundación Barenboim-Said, OENM (Österreichisches Ensemble für Neue Musik), Tonkünstler Ensemble de Viena, Sax Ensemble, etc., en salas como el Teatro Villamarta de Jerez, Teatro de la Maestranza, Teatro Lope de Vega de Sevilla, Auditorio 400 del Museo Reina Sofía (Madrid), Círculo de Bellas Artes (Madrid), Teatro Central (Sevilla), Gran Sala del Mozarteum (Salzburgo), Brucknersaal (Linz), Cemal Resit Rey (Estambul), Sala de Conciertos de la Universidad F. Chopin (Varsovia), Endler Hall de la Universidad de Stellenbosch (Sudáfrica), etc.

Director y fundador del grupo Zahir Ensemble y Director Musical del Taschenopern Festival de Salzburgo. Académico Numerario de la Real Academia de Bellas Artes "Santa Isabel de Hungría" de Sevilla. Es profesor del Conservatorio Superior de Sevilla, y director de la Orquesta Sinfónica Conjunta (OSC) del Conservatorio Superior "Manuel Castillo" y la Universidad de Sevilla. Como compositor ha estrenado obras en Alemania, Austria, España, Sudáfrica, Escocia y Serbia. Grabaciones para Haas (Colonia, Alemania), Sello Autor, Verso (monográfico Sánchez-Verdú, elegido por la revista Scherzo Disco Excepcional de marzo-2011), Canticum y Naxos (monográfico Arnold Schoenberg).

THE SPECTRAL POEM BY ENEKO VADILLO

Spectralism is possibly one of the most significant aesthetic and technical stories in recent academic creation with an "origin point" in Europe, according to Walter Mignolo's decolonial expression. In the socio-economic and ideological shadow of the political revolt of May '68, a group of composers mainly trained at the Paris National Conservatory of Music made an irreversible turn in the understanding of sound and composition as early as the beginning of the seventies. With the support of two research, training, experimentation and interpretation organs, as relevant in the Central European academic music scene as could be the Ensemble *L'itinéraire* and the *Institute de Recherche et Coordination Acoustique/Musique* (IRCAM) in Paris, this group of creators materialized and responded to an aesthetic and technical concern for the internal sound behaviour, which we could find in other composers, such as Iannis Xenakis or Giacinto Scelsi.

Once this first spectral wave has been collected and generated from a nucleus as deep-rooted and strengthened as the Parisian, the aesthetics, techniques and applications are diversified. Authors of

diverse geographical origins, from Magnus Lindberg to José Manuel López López, assume and enrich the creative possibilities of a thought, which has already been defined as post-spectral.

In this sense, we could say that Eneko Vadillo (Malaga, 1973), would embody a third very peculiar wave called neo-spectralist and eclectic. This is due to biographical and professional reasons, including his time at the Royal College of Music in London where he worked with Magnus Lindberg, Julian Anderson, George Benjamin and Jonathan Harvey between 2001 and 2004 and at the IRCAM during the 2008-2009 academic year. Beyond their possible uselessness when trying to name and delimit a compositional position which is always dynamic and in progress, these terms can help us to describe Vadillo's attitude to sound and composition, as shown by the pieces making up this record, and will serve as the thread of argument for our brief notes.

It is obvious that the spectral crosses all of Vadillo's work, from the consolidation of a first creative maturity beginning to be constituted in the first years of the 21st century to the creative paradigms that *Alnur* and *Stella*, both written for symphonic orchestra in 2005, represent. On this

path towards the definition of a creative personality, two pieces conceived for solo instrument are very significant: *Antibes* (2001, rev. 2011), for Jenny Robinson's flute, member of the Manhattan School Contemporary Ensemble, and *Sabah* (2006 rev. 2016), dedicated to Jason Calloway, member of the Amernet String Quartet, and premiered in its revised version (the same one recorder by Dieter Nel in the present record) in 2019 by the tireless cellist Trino Zurita.

From very different melodic and structural perspectives, *Antibes* and *Sabah* explore the sound horizon these two instruments can reach, to enrich it and dilute it into a distinctive timbre.

On the one hand, *Antibes* offers a discourse divided into three sections in which, a frankly diverse sound result is obtained from common musical material. To the technical listening of the first (→4'27"), which is aligned both with the delicate French school of Debussy or Dutilleux and with the deep timbre penetration of Salvatore Sciarrino or Jonathan Harvey, follows an exciting passage in which the intervallic range is decisively extended, the metrics are intensified and the tempo leads us exhaustively towards the climatic node

of the musical discourse (ca. 5'45"). After a solid silence, we return to the initial calm, with the most recognizable exposition of the intervallic plot of ninth and second that sustains the whole piece.

Likewise, *Sabah* - which takes its name from the Arabic musical mode or *maqam* - has a structure divided into five numbers, the order of which must be decided by the performer. This slight chance, previously resolved, makes possible a degree of controlled improvisation - or *taqsim* - recovering the performative spirit of a musical tradition as alive as that of Andalusia. With melodic material transcending the intervallic to enter into a *quasi-cantabile* line, Vadillo here proposes a brief multiphonic reflection on the note C (section I - →2'10"), a heterophonic song with *pizzicato* and *arpeggiato* which recalls the technique of the Arabian *oud* and the guitar (II, →3'47") and which extends towards the high note through successive *glissandi* (III, →6'26"). Next, *Sabah* opens an intense and aggressive passage in which the performer must alternate between conventional and extended techniques with an almost uninterrupted succession of tremolos (section IV, →8'16") to end with a gloss to the silence that opens us to the horizon of the imperceptible, where listening becomes

introspective and transcendent (section V).

Ar-Rayhan o *Arrayán* (2012), for flute and cello, was premiered by the Zahir Ensemble at the central Theatre in Seville, the nucleus of contemporary academic creation in southern Spain. This composition recovers several of the concerns expressed in *Antibes* and *Sabah*. With the same instruments, despite being oriented towards an intense and poetic dialogue of timbres, the aroma of the Arab *ney* and the string of an imaginary contemporary *oud* appear in the melodic context of an arborescent *maqam*, like the myrtle which gives its name to the piece. Divided into four movements, *Ar-Rayhan* grows as a tree does. Was not this what Francisco Guerrero intended? It goes from the deep, fragile root, remaining at the same time from the first movement, to the proliferation of branches and flowers that chase each other, like the voices of the flute and the cello already in the fourth and last movement.

The sound story Eneko Vadillo presents in each of his pieces is full of multidisciplinary references that reaffirm the conceptual and artistic complex on which his creation is based. Hence, the spectral poem to which we alluded in the title of our text finds in the pieces making up this record several paradigmatic examples. Among them

are *Renascencias* (2015-2018) for flute, Bb clarinet and piano. Premiered by the Seville-based ensemble *Taller Sonoro*, this kind of sound versification finds its reference in the poem "*Renaceré yo*," which is part of the *Canciones de la Nueva Luz* published by Juan Ramón Jiménez in 1946, that is, ten years after its completion, together with *La estación total*. The process of poetic condensation towards the reaffirmation of the eternal instant offered by Juan Ramón's last work seduces Vadillo in such a way that it conditions the structure of the piece and his own listening, since the verses are whispered at the beginning, in a clear intertextual and exogenous reference. The five brief movements into which *Renascencias* is divided follow the order of the poem's verse.

After the concise opening of the *Foreword: Renaceré*, we find I. *Renaceré yo piedra*, II. *Renaceré yo viento*, III. *Renaceré yo agua*, IV. *Renaceré yo fuego* and V. *Renaceré yo hombre*. In the strictly compositional aspect, and once the tools of the post-spectral school such as OpenMusic have been taken on, Vadillo starts from the heights of E flat, G and F (→1'38") in order to provide a basis for the discursive development of the piece. In a sort of continuous regeneration or "re-birth", Vadillo creates all his sound material by

applying to the sound spectrum of E-flat the fractal geometric model and of self-similarity, as present in nature as the elements referred to by Juan Ramón in his poem.

In the transition to the second decade of the 21st century, Vadillo concludes two pieces that once again confirm the usefulness of the concepts guiding our brief analysis: neo-spectralism and eclecticism. *Transparences* (2010), written for a peculiar quartet with flute, clarinet (in B flat and bass), violin and cello, and *Selene* (2010-2011), for flute, clarinet in Bb and trio, establish guidelines for compositional behaviour within the chamber catalogue defined by the author from Malaga.

Transparences, divided into three movements, explores, from the sound, the play of shadows, colours and spaces, refractions and diffractions that light creates as it passes through matter. This powerful image serves the composer to investigate once again the timbral possibilities of the sifted air and the rubbed string, in two blocks of instruments whose conversation fluctuates between the stillness and silence of *Vitrial*, the vertiginous fragmentation resulting from the sonorous framework of *Celosías* and the introspection of harmonics and multiphonics of *Vidrial* which, like a mirror, takes up the resources of the first movement.

Through sound constellations extracted from groups of heights, such as E flat-sol-fa# and do-re-fa#-sol#, in *Selene*, Vadillo emphasises his poetic and organic concern for light, the root of the lunar myth alluded to in the title and which affects the sound magma in its condensation (4'30"-5'16"; p. e.g.), dilation (9'00"-9'42") or contraction (6'11"-6'50"), that is, in its texture. In fact, this musical parameter, which looks at the vertical behaviour of the sound evolution, reaches a paradigmatic relevance in Vadillo's creation. *Selene* offers a repertoire of actions affecting this behaviour, starting from its heterophonic construction (1'50"-2'05") to the progressive and extreme intensification of the musical material (11'06-12'50").

Finally, it is necessary to underline the relevance of the fact that Zahir Ensemble, under the direction of the composer and conductor Juan García Rodríguez, is the group of performers making the recording you have in your hands. Firstly, this relevance is due to the performative experience the ensemble has gathered in the contemporary academic musical repertoire and which declares its ethical and aesthetic commitment to creation today. Secondly, it is due to the continuous contact with Vadillo and the exhaustive

knowledge Zahir maintains with his work, which has led him to premiere two of the pieces that form part of this record.

We will conclude these brief notes with precisely one of them: *Anima. Dramatic scene for soprano and ensemble*. The conceptual and poetic eclecticism exhibited by Vadillo's creation reaches in this piece, premiered in 2010 with Silvia Spinnato as a soloist, a palpable and significant materialization. We have already seen how Vadillo builds a poetic apparatus on which he bases his creative principles. Disciplines such as poetry, architecture, plastic arts, and cinema or fractal geometry converge in his musical composition, adding layers of reading and analysis whose knowledge necessarily affects his listening. *Anima*, revision and "recomposition" of *Alma* (2006-2007), a piece composed in the biographical and artistic context of *Stella*, to which we alluded at the beginning, takes the mystical poetry of Saint Teresa of Avila and the inner explosion of her poetic ecstasy as its archetype and exogenous model. With it, he delves and penetrates with conviction into the timbre possibilities of the link between text and music (0'14-1'00" or ca. 1'50", for example) and into its possible rhetorical relationship, leading him to reflect in the score the figurative or symbolic

meaning of certain words of the poem. Likewise, Vadillo investigates the narrative capacity of the musical evolution leading us towards an accurate and clearly perceptible climax (5'50"-6'55") or to the space of remembrance that memory allows in an active listening enabling us to identify the arc of dynamics following the internal form, with materials that are born, re-emerge (ca. 4'15") or are transformed (ca. 8'45").

In short, *Anima*, now understood as the generic title of this record, exhibits the technical, aesthetic and compositional concerns of an author who speaks to us with the technical and technological tools of today; tools with which he defines a particular and consolidated language in the contemporary music scene. Eneko Vadillo has created his own musical tale. It is a sort of spectral poem in which we can find many of the issues concerning the contemporary music creator, though filtered through an intense personality and a compositional conception. This is rich in intertextual and multidisciplinary references that turn each approach to his music into an opportunity to listen to and re-signify the musical and sound fact surrounding and lurking around us.

Pedro Ordóñez

ENEKO VADILLO

Eneko Vadillo was born in Malaga following piano performance, composition and conducting at Malaga Conservatory of music and Madrid Royal conservatory of Music, two masters in composition and composition for screen and media (Royal college of music, London), specialized training courses ((Bayreuth, Darmstadt, Accademia chigiana, Dartington, Royaumont and centre Acanthes) culminating in 2008-2009 with the completion of the annual Cursus I on computer-assisted composition at IRCAM (Paris). Over the years, Eneko's creative activity has been diversified in various fields and media, focusing on contemporary instrumental music and audiovisual works of diverse character and genre (documentary by the director Samuel Alarcón "The city of signs", "Dark and lucent", "La Caja de Medea", multidisciplinary video dance "Los mundos Lisérgicos"). Awarded with several

prestigious creation scholarships (BBVA Foundation grants for artistic creation 2015) and various artistic residencies (Royal Academy of Spain in Rome -Ministry of Culture, international forum for young composers-Montreal forum nem 2002, Casa de Velázquez 2010, ensemble aleph 2000), in 2011 he was Composer in Residence at the Manhattan School of Music - New York, with a grant from the Fulbright Cultural Exchange Commission-Ministry of Culture. He is the recipient of the 2005 Reina Sofía Prize for Musical Composition, among other varied and prestigious distinctions. Earned a PhD in Music History and Sciences from the Autonomous University of Madrid, Eneko Vadillo has published several research articles in the field of scientific analytical musicology. He has given countless master classes and conferences on the relationship between technology and music and has published several albums with his works, as well a book published in Visión Libros: *Symphonism in the 20th and 21st centuries: inheritances and models*. He has been professor at Madrid Royal Conservatory of Music, Zaragoza, Granada and Malaga and visiting professor at University of Malaga and Master in Musical Composition with New Technologies at UNIR.

ZAHIR ENSEMBLE

The trajectory of the Sevillian group endorses its commitment with the interpretation of the unlimited repertoire of our time, of great aesthetic variety and greater artistic and historical relevance, and yet generally absent from the usual programming. Giving an idea of the national and international dimension of the ensemble, beyond the members that form it, it is worth mentioning its participation in festivals and European venues such as the Taschenoper Festival in Salzburg (Austria), Eröffnungsfest der Salzburger Festspiele (Inaugural Festival of the Salzburg, 2005), Solitär Saal of the University "Mozarteum" (Salzburg), Musique en Cité (s) (Marseille, France), Concert Hall of the Chopin University of Warsaw (Poland), having performed in Spain in the Contemporary Music Cycle of the Seville City Council, Contemporary Music of Córdoba, Arts Festival No Camiño de Lugo, International Music Festival "A orillas del Guadalquivir" of Sanlúcar de Barrameda, Guitar Festival of Seville, Mostra Sonora de Sueca in Valencia, Smash Festival of Salamanca, Ciclo de Música Para el Tercer Milenio de Madrid, Proyecto Rafel Festival (Rafelbunol, Valencia), among others, and in halls such as Teatro Villamarta of Jerez, Círculo de Bellas Artes of Madrid, Auditorium 400 of the Reina Sofía Museum of Madrid, Royal Academy of Fine Arts of San Fernando

de Madrid, Conservatory of Bilbao, Alhambra Theater of Granada. Especially noteworthy, for the programs presented and for the number of editions in which the ensemble has participated, has been its presence in the Ciclos de Música Contemporánea of Junta de Andalucía in the Central Theater of Seville (2007-08 and 2010-17), highlighting the premieres in Spain of works like "The Fall of the House of Usher" by Philip Glass, "In vain" by GF Haas, "ASKO Concerto" by Elliott Carter, "Ballet mécanique" (original version) by G. Antheil, "Proverb" by Steve Reich or "Clouds of forgetting, Clouds of unknowing" by John L. Adams. It also organizes its own Cycle in the city of Seville (with the support of the University of Seville), of which this year marks its ninth edition. The ensemble also has 4 CDs in the record market, with monographs dedicated to José María Sánchez Verdú (Verso, 2009), chosen "Exceptional Album of March 2010" by the magazine Scherzo, and another one to Schönberg (Naxos, 2011), containing the other two CDs of young Spanish composers (2010 and 2011), edited by Injuve. In 2019 Zahir begins an artistic collaboration with IBS Classical label, the first album of which has been "Anatomías", dedicated to music for soloists and ensembles by Luis de Pablo. Future releases in 2020 and 2021 include monographs by César Camarero, Reinhard Febel and Leos Janáček.

JUAN GARCÍA RODRÍGUEZ conductor

Born in Sanlúcar de Barrameda, he graduated in Piano, Chamber Music and Accompaniment at the Conservatorio Superior de Música “Manuel Castillo” of Seville, with the highest grades, Harmony and Chamber Music Extraordinary Awards and Honors in Piano. He continues his training at the Mozarteum University of Salzburg (Austria), with a scholarship granted by the Junta of Andalucía. There, he broadened his piano studies (Peter Lang / Karl Wagner) and Clave (Elisabeth Chojnacka), and graduates with the highest distinction in Composition (Reinhard Febel), Choir Conducting (Karl Kamper) and Orchestra Conducting (Dennis Russell Davies / Jorge Rotter), obtaining the degrees of Magister Artium (Master) in the three disciplines. He also receives guidance from personalities such as Joseph Seiger, Joseph Paratore, Frédéric Gevers, Ramón Coll or Rolf Plagge (Piano); Reiner Schmidt (Chamber Music); Cristóbal Halffter, Beat Furrer, Franco Donatoni, George Crumb, Jesus Rueda, José Manuel López or Tomás Marco (Composition); Arturo Tamayo or Neil Thompson (Orchestra Direction). Associate conductor at the National Opera de Paris Bastille, he has worked among others with the Mozarteum University Orchestra, Brucknerorchester-Linz, Mozarteum Orchester Salzburg, Paris Opera Orchestra, Royal Symphony Orchestra of Seville, Philharmonic Orchestra of Gran Canaria, Deutsche Radio

Philharmonie Saarbrücken, Camerata Saygun Istanbul, Chamber Philharmonic W. Lutoslawski in Lomza (Poland), Presjovem Orchestra, Orchestra of the AEO of the Barenboim-Said Foundation, OENM (Österreichisches Ensemble für Neue Musik), Tonkünstler Ensemble in Vienna, Sax Ensemble, etc., in venues such as the Villamarta Theater in Jerez, Teatro de la Maestranza, Teatro Lope de Vega in Seville (“Cosi fan tutte” by Mozart), Auditorium 400 of the Reina Sofia Museum (Madrid), Círculo de Bellas Artes (Madrid), Teatro Central (Seville), Great Room of the Mozarteum (Salzburg), Brucknersaal (Linz), Cemal Resit Rey (Istanbul), Concert Hall of the F. Chopin University (Warsaw), Endler Hall of the University of Stellenbosch (South Africa), etc. Director and founder of the Zahir Ensemble group and Musical Director of the Taschenoper Festival of Salzburg. Academic Member of the Royal Academy of Fine Arts “Santa Isabel de Hungría” in Seville. He is a professor at the Seville Conservatory, and director at the Conjunta Symphony Orchestra (OSC) of the “Manuel Castillo” Conservatory and the University of Seville. As a composer he has premiered works in Germany, Austria, Spain, South Africa, Scotland and Serbia. Recordings for Haas (Cologne, Germany), Sello Autor, Verso (monograph Sánchez-Verdú, chosen by the magazine Scherzo Exceptional Record of March-2011), Canticum and Naxos (monograph Arnold Schoenberg).

CREDITS**ZAHIR ENSEMBLE Players**

Silvia Spinnato, soprano (track 16)
 Alfonso Rubio, flute & piccolo (tracks 1-7, 9-16)
 Carlos Lacruz, clarinet & bass clarinet (1-5, 7, 9-11)
 Javier Trigos, clarinet & bass clarinet (track 16)
 Gilles Midoux, percussion (track 16)
 Francisco Escalante, percussion (track 16)
 Julio Moguer, piano (tracks 1-5, 7, 16)
 Rafael Muñoz-Torrero, violin (track 7)
 José Manuel Martínez, violin (tracks 9-11, 16)
 Dieter Nel, cello (tracks 7-16)
 Juan García Rodríguez, conductor (tracks 7, 9-11, 16)

Recording Venue:

Anima. 02-02-2010. Espacio Turina. Sevilla
Transparences / Sabah. 01-12-2011. Teatro Municipal. Gelves (Sevilla)
Ar-Rayhan. 04-06-2012. Espacio Turina. Sevilla
Selene / Antibes. 04-02-2014. Espacio Turina. Sevilla
Renascencias. 30-10-2019. Espacio Turina. Sevilla

cicus

ICAS
 Instituto de la Cultura
 y las Artes de Sevilla

nozto
 Archivos
 de Sevilla

zahir ENSEMBLE

A N I M A

ENEKO VADILLO

Renascencias (2015, rev.2018)

- | | |
|----------------------------|------|
| 1. I. Proemio - Renaceré | 1:40 |
| 2. II. Renaceré yo piedra | 2:28 |
| 3. III. Renaceré yo viento | 2:43 |
| 4. IV. Renaceré yo agua | 2:41 |
| 5. V. Renaceré yo fuego | 5:33 |

- | | |
|-------------------------------------|------|
| 6. Antibes (2001, rev. 2011) | 8:45 |
|-------------------------------------|------|

- | | |
|-------------------------|-------|
| 7. Selene (2010) | 15:40 |
|-------------------------|-------|

- | | |
|-----------------------------------|------|
| 8. Sabah (2006, rev. 2016) | 9:38 |
|-----------------------------------|------|

Transparences (2010)

- | | |
|---------------|------|
| 9. I. Vitrial | 3:59 |
|---------------|------|

- | | |
|------------------|------|
| 10. II. Celosias | 2:50 |
|------------------|------|

- | | |
|------------------|------|
| 11. III. Vidrial | 1:30 |
|------------------|------|

Ar-Rayhan (2012)

- | | |
|--------------------------|------|
| 12. I. Sereno e profundo | 3:03 |
|--------------------------|------|

- | | |
|----------------------------|------|
| 13. II. Intensamente calmo | 2:38 |
|----------------------------|------|

- | | |
|-----------------|------|
| 14. III. Comodo | 1:25 |
|-----------------|------|

- | | |
|------------------|------|
| 15. IV. Corrente | 3:25 |
|------------------|------|

- | | |
|------------------------------------|-------|
| 16. Anima (2007, rev. 2010) | 11:13 |
|------------------------------------|-------|

ZAHIR ENSEMBLE
JUAN GARCÍA RODRÍGUEZ
CONDUCTOR

lbs
CLASSICAL

Booklet in Spanish & English

Music Producers: Juan García Rodríguez & Paco Moya

Mixer & Mastering: Iberia Studio

Sound engineer: Cheluis Salmerón

Liner notes: Pedro Ordóñez

Producer: IBS Artist

Music Published by EMEC - Ed. Quiroga

Special thanks:

Fundación UNICAJA
Espacio Turina-ICAS

CD time 79:17

© 2020 Copyright: IBS Artist

N°Cat: IBS172020 | DL GR 1430-2020

DDD

COMPACT
disc
DIGITAL AUDIO

Notas sobre la obra

Juan Ramón Jiménez es prototipo del poeta consagrado enteramente a su obra, que dedica “A la minoría, siempre” *Renaceré Yo* es un poema escrito en la última etapa creativa del autor de Huelva, etapa final, llamada poesía desnuda, utilizando versos libres, escritos con un lenguaje hermético, concentrado y de gran simbolismo. Los cinco versos de los que consta el breve poema sirven de inspiración para crear 5 movimientos relacionados, reiterando un material basado en manipulaciones de intervalos acordes a un nivel topológico, fractal, dimensional (con la ayuda del programa de composición Open music). Todas las piezas comparten un tránsito y evolución continuo transmutación (renascencia) de materia en energía (y viceversa) donde la forma es evolutiva y transmutativa, siendo el continuo creado por la textura-armonía-ritmo como una dimensión unitaria.La pieza está dedicada a Taller sonoro, responsable del encargo con fondos del ministerio de Cultura, INAEM.

Renaceré yo piedra,
y aún te amaré mujer a ti.
Renaceré yo viento,
y aún te amaré mujer a ti.
Renaceré yo ola,
y aún te amaré mujer a ti.
Renaceré yo fuego,
y aún te amaré mujer a ti.
Renaceré yo hombre,
y aún te amaré mujer a ti.

Renaceré Yo, Juan Ramón Jiménez, de *Tercera Antología poética (1957)*

Notas para la ejecución

Las alteraciones afectan a todo el compás, sin embargo y debido a una continua alternancia de distintas aturas, existen secciones donde las alteraciones afectan a la nota. Las alteraciones de cuarto de tono serán respetadas escrupulosamente, siendo posible su entonación mediante digitación o mediante ajuste de labios en embocadura o considerándolas como inflexiones aleatorias.

La utilización de los cuartos de tono en esta pieza está asociada a gestos de carácter mercurial, oleaginoso, y por tanto se desea siempre que fueran mas inflexiones portamento entre la afinación normal a la microtonal más que una afinación fija digitada.

Cualquier acción especial (multifónicos, acciones en piano, etc) son indicadas y explicadas directamente en la partitura.

Respetar las indicaciones expresivas y técnicas (pedales, indicación de color, expresiones inusuales como "sfumato") de manera creativa y , al mismo tiempo, rigurosa y lo más fiel posible a la intención expresiva indicada por el autor.

Los trinos se realizarán con un batimento lo más rápido posible y legato.

PROEMIO: RENACERÉ

A taller sonoro con sincera admiración y profunda amistad

Flute

Clarinet in B $\flat$

Piano

Largo $\text{♩} = 56$

2/4 4/4 7/4 2/4

② ③ ④ ⑤

mp *pp* *pp*

p *mp* *p*

parcial+sonido fundamental (armónico 3)

Largo $\text{♩} = 56$

Sonido producido con crines de arco (de cello) amañadas a la cuerda Si. Con un poco de resina en los dedos tirar de las crines lentamente haciendo resonar la cuerda

PIANISTA RECITA EL SIGUIENTE TEXTO CON CARACTER REPOSADO, INTROSPECTIVO E INTIMO

Renaceré yo piedra, y aún te amaré mujer a ti.

Fl.

Cl.

Pno.

4/4 7/4 10/4

⑥ ⑦ ⑧ ⑨

mp *ppp* *p* *ppp* *p*

ppp *p* *p*

Renaceré yo viento, y aún te amaré mujer a ti.

Renaceré yo ola, y aún te amaré mujer a ti.

Sonido producido con crines de arco (de cello) amañadas a la cuerda Si. Con un poco de resina en los dedos tirar de las crines lentamente haciendo resonar la cuerda

4/4

Fl. (10) *pp* *mp* *pp* *mp* (11) (12)

Cl. *p* *p* *mp* *p*

Pno. *Renaceré vo fuego, y aún te amaré mujer a ti.*

Ad.

Fl. (13) (14)

Cl. *p*

Pno. *Renaceré yo hombre, y aún te amaré mujer a ti.*

RENACERÉ YO PIEDRA

Agitato, flessibile e con anima

Flute

Clarinet in B $\flat$

1/2 aria
1/2 suono

mp *pp*

Agitato, flessibile e con anima

Piano

ord
erstickt

mf *mf* *mp* *mf* *poco f* *f* sempre

Situar yema del dedo derrectamente en cuerda dentro del piano. Obteer Sonido sordo apagado y oscuro sin armónicos

8^{va} Sustained

Fl.

Cl.

Pno.

senza vibrato

poco a poco piu vibrato

poco a poco meno vibrato

8^{va} Sustained

erstickt

p *f* *fp* *f* *p* *f* *fp* *p* *f*

Poco Meno mosso ma sempre appassionato

26

4/8

♩=58ca ♩=108/114

27

4/4

28

4/8

29

3/8

sakuhashi like sound
1/2 air
1/2 sound

f *pp* *pocof*

Fl.

Cl.

Pno.

Poco Meno mosso ma sempre appassionato

30

4/8

♩=58ca ♩=108/114

31

4/4

32

4/8

33

3/8

ff

f

fff

f

fff

8^{va} Sustained
Ped.

8^{va} Sustained
Ped.

8^{va}

8^{va}

Fl.

Cl.

Pno.

30

2/4

31

2/4

32

4/4

33

3/8

34

4/4

f

f

ff

8^{va}

Ped.

3

3

3

Ped.

Ped.

Ped.

Subito meno mosso

♩=50ca

Fl. *mf* *dim.poco a poco* *gliss.* *gliss.* *gliss.* *gliss.* *pp*

Cl. *mp* *leggiero* *ord*

Subito meno mosso

♩=50ca

Pno. *fff* *fff* *dim.poco a poco* *pocof* *mp* *leggiero e legato*

43

44

45

46

47

48

4/4

Fl. *mp* *pp* *mp* *pp*

Cl. *ppp* *ppp*

1/2 aria
1/2 suono

ord

4/4

Pno. *mf* *ff* *mf* *ff* *ff* *ff*

erstickt

4/4 (49) 5/4 (50) 4/4 (51) 4/4 (52) 3/8 (53) 5/4 (54)

FL. *sfz* *mf sfz* *p* *mf* *mf* *port.* *p* Multifónico (armónico) dolce Presión extra y cruda sobre la embocadura *pp* *mf* *pp* *pp*

Cl. *sfz* *mf sfz* *p* *sfz p* *mf* *port.* *p* *p* *mp* *pp* *mf* nota+voz (Do real)

Pno *ff* *erstickt* *mf* *erstickt* *mf*

5/4 (55) 2/4 (56) 4/4 (57) 3/8 (58) 5/4 (59) 6/4 (60)

FL. *mp* *pp* *pp* *mfp* *senza vibrato*

Cl. *mp* *mfp* *senza vibrato*

Pno *mflegato* *f* *mf* *mp* *mp* *mp*

RENACERÉ YO VIENTO

Moderato ma in tensione crescente
♩ = 63-68

Flute I
ruido de llave
gestos de carácter mercurial, olaginoso, se desea siempre inflexiones portamento (con labio o embocadura) entre la afinación normal a la microtonal más que una afinación fija digitada.
1/2 aria 1/2 suono
ruido de llave
1/2 aria 1/2 suono
ruido de llave
1/2 aria 1/2 suono
1/2 aria 1/2 suono granulado/smorzando
1/2 aria 1/2 suono granulado/smorzando
"pizz".
ord double tonguing
1/2 aria 1/2 suono
triple tonguing
slap
double tonguing 1/2 aria 1/2 suono
normal tonguing 2/3 aria 1/3 suono
gliss.
subtones, leggerissimo

FLAUTA EN SOL

Clarinet in Bb I
ruido de llave
1/2 aria 1/2 suono
ruido de llave
1/2 aria 1/2 suono
1/2 aria 1/2 suono granulado/smorzando
1/2 aria 1/2 suono granulado/smorzando
"pizz".
ord double tonguing
1/2 aria 1/2 suono
triple tonguing
slap
double tonguing 1/2 aria 1/2 suono
normal tonguing 2/3 aria 1/3 suono
gliss.
subtones, leggerissimo

Piano
golpear directamente en el arpa del piano zona más grave
golpear directamente en el arpa del piano zona más grave
ERSTICKT obteniendo un sonido de campana armonico de sol

7/4 2/4 7/4 4/4

Fl. I
slappizz
suono regolare
2/3 aria 1/3 suono
suono regolare
1/2 aria 1/2 suono
granulando double triple tonguing ad libitum
suono regolare
"mp" "mf" "mp"

Cl. I
slap
suono regolare
1/2 aria 1/2 suono
suono regolare
1/2 aria 1/2 suono
granulando double triple tonguing ad libitum
suono regolare
1/2 aria 1/2 suono
"mp" "mf" "mf"

Pno.
erstickt/pálido sin armónicos
Erstickt/tapar cuerda con yema dedo directamente al bordón
Gliss con yema dedo pulgar a lo largo de la cuerda dentro del arpa del piano (se obtiene una escala de armónicos)
gliss.

pp 1/2 full fff
8^{va} 8^{va}

2/4 2/4

2

Fl.I

Cl.I

Pno.

7 8 9 10

2/4 3/8 5/4 6/4 2/4

Presión extra y cruda sobre la embocadura
Crea armónico multifónico

ppp mf p

mp legatissimo flegatissimo p

8va 8va 8va

15 3

erstickt/pálido sin armónicos

legatissimo

Ped. Ped. Ped.

Fl.I

Cl.I

Pno.

11 12 13 14 15

2/4 4/4 4/4 2/4 2/4

p mp p

pp mp

pp mp pp

vibrato moltissimo

pp mp pp

ppp pocomp ppp

mercurialmente/sempré legatissimo e fluido
granulando triple-
cuadruple picado

simile

mercurialmente/sempré legatissimo e fluido
granulando triple-
doble picado

mp f p

ordinario

Pedal celeste+ pedal sordina

f Sustained pedal

Pedal

5

subtones
1/2 aria 1/2 sound

Fl.I

27 28 29

p *f* *mf* *ff* *mp*

tr

Cl.I

mf *ff* *mp* *mf* *ff* *mp* "mp"

subtones
1/2 aria 1/2 sound

flautando

Pno.

f

pleno-----1/2

pleno-----1/2

FLAUTA EN DO

31

4/4

Fl.I

1/2 aria
1/2 suono

mp

gliss.

7

Cl.I

1/2 aria
1/2 suono

mp

7

Pno.

pppppp *pppppp* *fff* legatissimo

8^{vb} 15

8^{vb} pleno-----1/2-----pleno

progresivamente a cluster registro extremo grave

4/4

Fl.I

37

38

39

p *mp*

parcial+sonido fundamental (armónico 3)

C.I.I

Pno.

5

7

pp

pleno pedal

1/2 pedal

40

41

42

p *f*

f *mp* *f*

doble picado/ sfumato 1/2 aria 1/2 suono

bisbigliando trino de llavs laternando colores

doble picado/ sfumato 1/2 aria 1/2 suono

7

7

7

Pno.

2

13 14 15 16

Fl. $\frac{4}{4}$ $\frac{4}{8}$ $\frac{2}{4}$ $\frac{4}{4}$

Cl. $\frac{4}{4}$ $\frac{4}{8}$ $\frac{2}{4}$ $\frac{4}{4}$

Pno. $\frac{4}{4}$ $\frac{4}{8}$ $\frac{2}{4}$ $\frac{4}{4}$

mf *mp* *pp* *p*

tr

Ped. *pedal ordinario*

17 18 19 20 21

Fl. $\frac{4}{4}$ $\frac{3}{4}$

Cl. $\frac{4}{4}$ $\frac{3}{4}$

Pno. $\frac{4}{4}$ $\frac{3}{4}$

pp *pp* *pp*

legatissimo molto rubato e cristallino *legatissimo*

pp *mp* *pp* *Ped.* *1/2* *pleno* *Ped.*

rit.

Fl.

Cl.

Pno.

8^{va}

rit.

pp

ppppp

8^{va}

Red.

Con moto

♩=122-118ca ma sempre flessibile

Fl.

Cl.

Pno.

Con moto

♩=122-118ca ma sempre flessibile

clair, brillant

ppppp

f

mp

Red.

32

2/4

33

espressivo e calido

34

3/4

35

5

Fl. *pp*

Cl.

Pno.

p *pp*

mp *pp*

ped. *ped.*

8^{va}

5 3 3

3 3 3

7 7

Fl. *mp* calido espressivo *mf* *rit.* *pppp*

Cl. *mp* calido espressivo *mf*

36 37

Pno.

8^{va}

ppp legalissimo e sedoso

una corda

rit.

5 5 5

RENACERÉ YO FUEGO

Nervioso (nerveux)

Flute: $\frac{4}{4}$ $\text{♩} = 109$ $\text{♩} = 54$
1/2 aria
ordinario
poco a poco piu vibrato
Intenso $\text{♩} = 65-70$

Clarinet in B♭: mf mf mf mf mf mf mf

Piano: mf p mp mf f mf

Fl. (8): $\frac{4}{4}$ Repetir modelo-patrón continuamente de manera no regular e independiente del pulso del director. pp mp leggiero

Cl. (9): $\frac{4}{4}$ Repetir modelo-patrón continuamente de manera no regular e independiente del pulso del director. pp mp leggiero

Pno. (10): $\frac{4}{4}$ Repetir modelo-patrón continuamente de manera no regular e independiente del pulso del director. pp mp leggiero

2

(11)

(12)

Fl.

mf *leggiero* *mp* *mf* *leggiero* *mf*

Cl.

mp *leggiero* *mp* *mp* *leggiero* *mp*

Pno.

leggiero *leggiero*

13

14

15

2/4

3/4

Fl.

leggiero

Cl.

leggiero *mp* *mp*

Pno.

leggiero *mf* *f* *ff*

7

8^{va}

8^{va}

1

This musical score is divided into three systems, each featuring Flute (Fl.), Clarinet (Cl.), and Piano (Pno.) parts. The score includes various time signatures, dynamics, and performance markings.

System 1 (Measures 16-21):

- Flute:** Measures 16-17: $\frac{3}{4}$, ff . Measure 18: $\frac{2}{4}$, ff . Measure 19: $\frac{4}{8}$, ff . Measure 20: $\frac{3}{4}$. Measure 21: $\frac{3}{4}$.
- Clarinet:** Measures 16-17: ff . Measure 18: ff . Measure 19: ff . Measure 20: ff . Measure 21: ff .
- Piano:** Measures 16-17: ff . Measure 18: mf . Measure 19: ff . Measure 20: $\frac{4}{8}$. Measure 21: $\frac{3}{4}$.

System 2 (Measures 22-25):

- Flute:** Measures 22-23: $\frac{3}{4}$, fff . Measure 24: $\frac{2}{4}$. Measure 25: $\frac{1}{8}$, $\frac{4}{4}$.
- Clarinet:** Measures 22-23: mf . Measure 24: ff . Measure 25: ff .
- Piano:** Measures 22-23: fff . Measure 24: fff . Measure 25: $\frac{1}{8}$, $\frac{4}{4}$.

System 3 (Measures 26-29):

- Flute:** Measures 26-27: $\frac{3}{4}$, fff . Measure 28: $\frac{4}{4}$. Measure 29: $\frac{2}{4}$.
- Clarinet:** Measures 26-27: fff . Measure 28: fff . Measure 29: fff .
- Piano:** Measures 26-27: fff . Measure 28: fff . Measure 29: fff .

Performance Markings:

- Measures 16-17:** ff (Flute and Clarinet), ff (Piano).
- Measure 18:** ff (Flute), ff (Clarinet), mf (Piano).
- Measure 19:** ff (Flute), ff (Clarinet), ff (Piano).
- Measure 22:** fff (Flute), fff (Piano).
- Measure 23:** fff (Piano).
- Measure 24:** ff (Clarinet), fff (Piano).
- Measure 25:** ff (Clarinet), fff (Piano).
- Measure 26:** fff (Flute and Piano).
- Measure 27:** fff (Flute and Piano).
- Measure 28:** fff (Flute, Clarinet, and Piano).
- Measure 29:** fff (Flute, Clarinet, and Piano).

Other Markings:

- Measures 16-17:** 7 (Flute and Clarinet).
- Measure 18:** 3 (Flute), 5 (Flute).
- Measure 19:** 7 (Piano).
- Measure 22:** 7 (Flute), 7 (Clarinet).
- Measure 23:** 3 (Flute), 3 (Flute).
- Measure 24:** 3 (Clarinet), 7 (Clarinet).
- Measure 25:** 1 (Flute), 4 (Flute).
- Measure 26:** 7 (Flute), 7 (Flute).
- Measure 27:** $15ma$ (Flute), 5 (Flute).
- Measure 28:** 5 (Flute).
- Measure 29:** 10 (Flute), 10 (Piano).
- Measure 29 (Piano):** 8^{va} (Piano), 8^{va} (Piano).

4

Fl.

Cl.

26 27 28 29

$\frac{4}{4}$ $\frac{3}{4}$ $\frac{4}{4}$ $\frac{4}{4}$

f *mp* *sfz* *sfz* *mp*

mp

Pno.

$\frac{4}{4}$ $\frac{3}{4}$ $\frac{4}{4}$ $\frac{4}{4}$

f *f* *sfz* *mp*

Fl.

Cl.

30 31 32 33 34

$\frac{2}{4}$ $\frac{4}{4}$ $\frac{4}{4}$ $\frac{3}{4}$ $\frac{4}{8}$

f *p* *f* *ff* *sff* *sfz* *ff*

Pno.

$\frac{2}{4}$ $\frac{4}{4}$ $\frac{3}{4}$ $\frac{4}{8}$

f *ff* *sff* *ff*

ff $\frac{1}{2}$

FL. **4/8** **4/4**

35 36 37

mf *f* *f*

CL. *mf* *f*

Pno. **4/8** **4/4**

mf *f* *f*

FL. **4/4** **3/4**

38 39 40 41 42

f *f* *mp* *mp*

Repetir modelo-patrón continuamente de manera no regular e independiente del pulso del director

7 6 7

Pno. **4/4** **3/4**

f *f* *f* *mp*

Repetir modelo-patrón continuamente de manera no regular e independiente del pulso del director

5 7

Fl. *mp*dim. suono normale

Cl. *poco mp*dim. senza stridenna

Pno. *mp*dim.

52

53

1/2 air 1/2 sound ord 1/2 air 1/2 sound 1/2 air 1/2 sound

Quasi marimba

8^{va} pedal ordinario

Fl. 1/2 air 1/2 sound

Cl.

Pno. *mp*

54

55

Quasi marimba

on the lowest part of the autoharp with hands palms very gently and very smooth tam tam like resonance

RENACERÉ YO HOMBRE

Flute

2/4 Largo $\text{♩} = 56$ 4/4

Clarinet in B $\flat$

2/4 Largo $\text{♩} = 56$ 4/4

Piano

En un solo gesto, de manera continua, glisar, ejerciendo mucha presión sobre las cuerdas del interior del piano, en la región más grave del mismo (si 1 a fa 2), con una trozo de caucho (preferiblemente neumático) o lija. Se produce un sonido agudo complejo rico en armónicos cercano al cluster.

parcial+sonido fundamental (armónico 3)

Fl.

4/4 7/4 10/4 4/4

Cl.

4/4 7/4 10/4 4/4

Pno.

4/4 7/4 10/4 4/4

Sonido producido con crines de arco (de cello) anudadas a la cuerda Si. Con un poco de resina en los dedos tirar de las crines lentamente haciendo resonar la cuerda.

